

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org
mail società: archeologicaveneta@gmail.com
mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com
web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:
Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699
Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978
Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Vincenzo De Stefani, Ritratto del padre (Stefano De Stefani), 1892 ca. Olio su tela, 62x80,5cm. Verona, Collezione privata (su gentile concessione della famiglia de' Stefani, foto: F. de' Stefani).

«Altri li credono o barbarici o romani»: l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena

Angelica Gabrielli*

Riassunto

Il presente contributo propone una revisione delle ricerche archeologiche condotte da Stefano De Stefani nella bassa Valpantena (VR), alla luce anche delle fonti documentali dell'Archivio Privato De Stefani (APDS), oggetto della ricerca dottorale della scrivente. L'indagine, la cui cronologia dei rinvenimenti è compresa tra la romanizzazione e l'Alto Medioevo, prevede un riesame della documentazione archivistica, tra cui carteggi, taccuini, disegni e delle pubblicazioni dell'autore stesso. Gli obiettivi comprendono l'analisi delle metodologie d'indagine utilizzate e le interpretazioni date, in relazione al contesto storico-scientifico che le ha prodotte ed al confronto col dato attuale.

Abstract

This paper proposes a review of the archaeological research conducted by Stefano De Stefani in the low Valpantena (VR), also considering the documentary sources of the Archivio Privato De Stefani (APDS), subject of the writer's doctoral research. The investigation, whose chronology of findings is between Romanisation and the early Middle Ages, involves a review of the archival documentation, including correspondence, notebooks and drawings, as well as the of the author's own publications. The objectives include the analysis of the used investigation methodologies and the given interpretations, in relation to the historical-scientific context that produced them and to the comparison with the current data.

1. Introduzione

L'articolo intende fornire un quadro preliminare sulle indagini archeologiche e sul contributo scientifico apportato da Stefano De Stefani¹, ispettore agli scavi² per la provincia di Verona nella seconda metà dell'Ottocento, nello studio diacronico delle dinamiche di frequentazione e popolamento della bassa Valpantena, in un arco cronologico compreso tra la romanizzazione e l'Alto Medioevo. In particolar modo, l'areale pedemontano oggetto di studio, prende in esame i due macrocontesti riferibili alle attuali località di Quinto/Marzana e di Grezzana, le

cui ricerche risalgono ai decenni compresi tra il 1860 e il 1888³. A partire da una revisione critica delle pubblicazioni tramite lo spoglio delle Notizie degli Scavi d'Antichità e degli Atti della Reale Accademia dei Lincei nelle Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche⁴, la metodologia d'indagine prevede un preliminare riesame di alcuni dei materiali archivistici presenti all'interno dell'Archivio Privato De Stefani (APDS)⁵, attualmente conservato nell'Archivio di Stato di Verona (ASVr). In particolar modo, per quanto riguarda il materiale pub-

* Università degli Studi di Verona - Dipartimento Culture e Civiltà
angelica.gabrielli@univr.it

blicato, si tratta complessivamente di dieci contributi inseriti all'interno dei suddetti periodici, dei quali alcuni scritti in collaborazione con Carlo Cipolla⁶, professore di Storia medievale presso l'Università degli Studi di Torino e noto esponente della produzione scientifica archeologica del periodo⁷. Sulla base dei dati, si sono poi esaminati alcuni dei documenti archivistici⁸ citati in precedenza e riferibili ai contesti oggetto di ricerca. Questi ultimi constano di epistolari, di cui si riportano alcuni dei frammenti ritenuti maggiormente significativi, quali quello con Vittorio Poggi⁹, taccuini e tavole iconografiche. Infine, alla luce dell'edito e dell'inedito, si intende proporre alcune osservazioni critiche in merito alle metodologie, ai materiali ed alle interpretazioni ottocentesche, con confronto e riferimento al dato attuale, ove presente.

2. Contesto cronologico e topografico d'indagine

La porzione di territorio presa in esame comprende la zona valliva posta tra l'area nord-orientale dell'attuale comune di Verona e la zona meridionale del comune di Grezzana. L'areale, facente parte di un più ampio contesto subalpino, presenta, nel suo complesso, una continuità di occupazione dal Paleolitico superiore. Le dinamiche di popolamento e di insediamento che si sono succedute nel corso dei millenni, si riflettono in una distribuzione spaziale dei siti che interessa non solo la zona valliva, ma l'intero sistema collinare e montuoso. L'arco cronologico oggetto d'indagine, il cui *focus* è rappresentato dall'epoca romana¹⁰,

interessa in realtà un più ampio fenomeno di occupazione che dalla tarda età del Ferro, giunge sino all'epoca altomedievale. All'interno del suddetto periodo, il II sec. a.C., che segna storicamente l'inizio della romanizzazione con la costruzione della via *Postumia* nel 148 a.C., rappresenta il passaggio tra la *polity* preromana subalpina¹¹ e l'urbanizzazione dell'epoca tardorepubblicana; dal 49 a.C., termine *post quem* per l'elezione a *municipium* della città, ha inizio l'ulteriore strutturazione del suburbio, della campagna circostante¹² e quindi anche dell'areale oggetto di ricerca. La zona della bassa Valpantena si caratterizza in questo periodo per la presenza di *vici* e *villae*, la cui collocazione si impostava verosimilmente a ridosso della viabilità, posta in direzione nord/sud, che attraversava la vallata e si sviluppava in maniera ortogonale rispetto alla meridionale via consolare¹³. In età tardoantica e altomedievale, la città mantenne un ruolo di spicco quale centro politico goto e, a partire dal 589 d.C., longobardo¹⁴; per quanto riguarda la Valpantena, all'epoca risale anche l'importante struttura dell'Ipogeo di S. Maria in Stelle¹⁵.

3. Stefano De Stefani e le ricerche nella bassa Valpantena

3.1. L'edito

Come accennato in introduzione, il primo contesto oggetto d'indagine è quello che all'interno delle pubblicazioni ottocentesche viene definito come "Quinto", per il quale va però preliminarmente chiarito che la dicitura rispecchia in realtà un più ampio territorio, in quanto comune all'epoca di De

Stefani, e comprendente quindi anche siti limitrofi, quali Marzana e Poiano. A questa risalgono alcune scoperte relative a tre diverse annate, che all'interno delle pubblicazioni vengono attribuite interamente all'epoca romana e riferite a contesti abitativi e sepolcrali. Il primo rinvenimento datato nel 1883¹⁶, si colloca sul declivio del colle di Marzana, denominato *castello*, e fu messo in luce in seguito all'abbattimento dell'antica canonica e della successiva costruzione della nuova chiesa. Si tratta di un frammento di colonna a base attica con fusto scanalato in parte a spirale, per una lunghezza complessiva di poco più di 2 m. Viene inoltre data notizia del precedente¹⁷ rinvenimento di «tre pietre» sulla facciata della nuova canonica, tra le quali un pilastro anepigrafe e due frammenti di «cippi»¹⁸ invece iscritti, di cui gli autori riportano le trascrizioni¹⁹. Di questi, uno presenta l'iscrizione²⁰ «MF / LA / ET / LF», la cui interpretazione²¹ risulta complessa; l'altro invece, la cui tipologia a partire dalle misure è riconducibile a una stele, presenta il seguente testo²²: «(c)LAVD / TODD / (max)IMAI-F / VERA / L-SERGIV(s) F-V-ERVS / FECERVNT». Del monumento viene inoltre data descrizione della decorazione architettonica, il cui specchio epigrafico risulta «chiuso tra due pilastri, ornati con ramo di edera» e con il rilievo di un *bysellium* sottostante tra tre fasci con ramo d'alloro. Al medesimo contesto di rinvenimento appartengono tre ulteriori iscrizioni, il cui ritrovamento non pare chiaro se sia da riferire al 1875, come per le precedenti, o al 1883, anno di pubblicazione del contributo nelle Notizie degli Scavi d'Antichità. Il primo di questi riporta l'iscrizione²³ «IVNONIBVS / SA-

CRVM / V-S-L-M» posta su di un «pedistallo», ovvero un altare. Unitamente vengono segnalati due *epistylia* di cui uno fra due cornici «formate da un listello ed una gola» e con incisa la lettera "F", l'altro con due listelli ad una fascia ornata ad intrecci di fiorami. Seguono un'antefissa a piramide quadra con un'incisione a spina di pesce su tre facce ed un pezzo di marmo «preparato per essere lavorato»; entrambi in marmo apuano. Le altre due iscrizioni invece presentano un frammento di cippo "scorniciato"²⁴ con «M·L·MODESTAE / VXORI» come testo ed una lastra²⁵ con solamente tre lettere: «...INT...». Sempre al contesto di Quinto, fa riferimento un'ulteriore pubblicazione, edita all'interno delle Notizie degli Scavi d'Antichità²⁶, e riportata anche all'interno degli Atti della Reale Accademia dei Lincei²⁷ per l'anno 1884. I ritrovamenti, sempre frutto dei lavori per l'abbattimento della chiesa parrocchiale di Marzana, fanno riferimento a due capitelli, due pezzi di colonna e due frammenti architettonici ornati di cui uno con un rilievo rappresentante un Tritone e un delfino; viene inoltre fatta menzione di un ulteriore cippo anepigrafe all'interno di un muro adiacente alla chiesa. Infine, l'ultimo riferimento a Quinto, pubblicato da De Stefani, risale al 1888²⁸. Il rinvenimento, su suggerimento di Pietro Caliarì, si colloca nella località di Palesago, all'interno del podere Menegzoli, nella zona tra Pogiana²⁹ e Quinto stesso. La scoperta, segnalata a 0,60 m di profondità dall'allora piano di calpestio, fa riferimento a due tombe di forma rettangolare con pareti in ciottoli, "cemento" e «semplice creta»; i piani delle stesse risultano invece essere formati da «tegoloni romani embricati» con

la copertura in lastre di pietra veronese. Una delle suddette conteneva inoltre quattro scheletri, due sotto e due sopra, orientati a sud, dei quali uno presentava nel braccio un «braccialetto di bronzo fuso, cilindrico e aperto [...] aventi le estremità a tromba». L'autore riporta poi, in merito al suddetto oggetto, una serie di confronti tra cui due esemplari appartenenti al Museo Civico della città, la cui provenienza però è ignota, due descritti all'interno delle "Note ovvero memorie del Museo del conte Lodovico Moscardo"³⁰ del 1672 ed infine due ulteriori esempi riportati da Lioy nel volume "Le abitazioni lacustri di Fimon"³¹, da lui indicati come «foggia che si reputa propria ai popoli esostorici», a cui De Stefani aggiunge che «altri li credono o romani o barbarici».

Per quanto riguarda invece il contesto di Grezzana³², egli pubblicò un primo rinvenimento di materiali archeologici nel 1883 e uno successivo nel 1887, all'interno dei quali riportò notizia anche di precedenti scoperte risalenti al 1860. A quest'ultime³³, dovute alla costruzione della piazza e all'abbattimento quindi del precedente cimitero, risalgono alcuni resti edilizi, tra cui dei «massi» di calcare bianco «lavorati ad arco» con attaccature e incastri, riadoperati come sedili e per la costruzione dell'abside della vicina chiesa. Nel medesimo anno viene ritrovato anche un masso invece quadrilatero con terminazione a piramide tronca e un incavo quadrangolare, indicato come incasso. Nel 1883, nel medesimo luogo, vengono poi segnalati ulteriori tre pezzi arcuati all'interno della canonica in ammonitico rosso, per i quali viene ipotizzata la provenienza dal «medesimo edificio» dei pre-

cedenti massi; alla base del campanile appartengono invece ulteriori pietre indicate come «spettanti a qualche edificio dell'età romana». All'interno del cosiddetto «brolo» dell'arciprete vengono invece indicati alcuni capitelli rinascimentali dei quali uno «di lavoro romano», mentre nel battistero e nella parete esterna alla chiesa sono presenti un'arca circolare³⁴ e un cippo³⁵ segnalati come già noti. La motivazione d'intervento degli allora ispettori Cipolla e De Stefani, si dovette in realtà alla costruzione delle scuole comunali di fronte alla piazza. In questa occasione, oltre alle suddette segnalazioni, vennero rinvenuti frammenti di tegole ed embrici al di sotto di un «terreno ghiaioso» e una pavimentazione in «tegoloni embricati» alla profondità di 1,30 m, indicato come possibile bagno; vengono inoltre segnalati frammenti di intonaco rosso e verde, una patera con «patina rossa» e decorazione geometrica, una statuetta di un possibile *Lare* con tunica corta e una cintura, «tasselli»³⁶ di varia grandezza di colore bianco, nero e rosso, «ciottoli ovali da fionda»³⁷, una fibula in bronzo circolare con ardiglione, un ago in bronzo, ossa animali tra cui cavallo, bue e ruminanti e infine quattro scheletri umani. Il successivo intervento del 1886, pubblicato poi nel 1887³⁸, si colloca invece all'interno del cortile della casa comunale dove vennero rinvenute tombe e «ustrini» a ridosso di un muro spesso 0,66 m. Di questi ultimi, il primo di cui viene data descrizione è denominato "A" ed è di forma quadrangolare con pareti in sassi, cemento e ghiaia; si segnala inoltre la descrizione di quattro «fori quadrati» con quattro «brevi condotti» in mattone. All'interno dell'«ustrino» vengono

descritte tracce di «terra nerastra, mescolata con carboni» e molteplici oggetti, tra cui si segnalano un prefericolo, una patera in «terra rossa», frammenti vitrei tra cui due unguentari, un coltellino in ferro e una lucerna *monolychne* con la rappresentazione di un animale ipotizzato come “cane”; ulteriori materiali vengono segnalati all'esterno della tomba tra cui due selci scheggiate intenzionalmente. Nel secondo “ustrino” denominato “B” sono invece presenti, tra gli altri, una lucerna *monolychne* con maschera virile a lunghi capelli inanellati e lunga barba con «marca a rilievo *Sexti*», un frammento di vaso coperto da vernice vetrosa verde e rosso gialla; all'esterno frammenti di *dolia* e vasetti in vernice nera e rossa. Infine, l'«ustrino C» in cui si segnalano un vaso bronzeo ed un punteruolo in bronzo ottaedrico con incisioni a sbalzo con motivi a spina, pesce e volute. Oltre ai suddetti vengono descritte le due tombe, intese come inumazioni, di cui la prima denominata “α” presenta lo scheletro di un fanciullo, con doppia copertura, una inferiore a tetto in embrici e una superiore piana, rispettivamente definite «a cassa» e «a capanna»; uno degli embrici presenta una “marca” a forma di cavallo. Al suo interno sono invece presenti frammenti vitrei del piede di un vaso o calice, una lucerna con guerriero con cimiero inginocchiato nell'atto di atterrare «qualche cosa indistinta» e con la sinistra alzata; vicino al cranio era invece presente una moneta di bronzo datata al I sec. d.C. dagli scriventi. La tomba “β” avente invece solo la copertura a cassa, contiene un inumato adulto con tre incisioni sopraciliari, che gli autori ipotizzano come «costumanza rituale»; del materia-

le rinvenuto si segnala invece un vaso con il piede con undici “tubercoli” disposti circolarmente. Di particolare interesse risulta poi essere un compasso, rinvenuto a breve distanza dalle citate tombe, sulle cui aste sono incise due iscrizioni alle quali si farà in seguito riferimento.

3.2. L'Archivio Privato De Stefani

Alla già cospicua documentazione edita da Stefano De Stefani in merito alle scoperte archeologiche nella bassa Valpantena, si aggiungono una serie di materiali solo parzialmente editi collocati all'interno dell'Archivio Privato De Stefani (APDS), donato dalla famiglia stessa all'Archivio di Stato di Verona nel 2020. Al suo interno è presente, tra gli altri, il frutto delle ricerche archeologiche dello stesso suddiviso tra epistolari³⁹, carteggi, tavole iconografiche e topografiche⁴⁰, taccuini⁴¹, rendiconti, minute, verbali, spese etc. La revisione di tale materiale⁴², il cui svolgimento è tuttora in corso, ha permesso di indagare alcuni dei documenti relativi ai contesti d'indagine del presente contributo, al fine non solo di rendere noti eventuali ulteriori dettagli in merito ai rinvenimenti ma soprattutto di esaminare le metodologie e le modalità con le quali essi vennero indagati. In merito alle ricerche nella zona di Quinto e dei limitrofi siti di Marzana e Poiano, fanno in particolar modo riferimento una pagina di un taccuino⁴³ all'interno della quale viene riportato all'incirca il testo che il De Stefani stesso pubblicherà poi all'interno delle Notizie degli Scavi d'Antichità del medesimo anno. Trattandosi quindi di una bozza⁴⁴, egli riporta la dicitura «vedi Lioy», che rimanda a due dei documenti presenti

fig. 1. Tavola iconografica riprodotta da De Stefani dell'armilla in bronzo rinvenuta nel 1888 in località Palesago, tra Poiano e Quinto (ASVr, Archivio privato De Stefani, tavola iconografica n.41, serie 06C (Lessinia), b.35).

invece all'interno delle tavole iconografiche che egli stesso riproduce. Di queste, una riporta la raffigurazione del citato bracciale in bronzo⁴⁵ (fig. 1) rinvenuto all'interno di una delle tombe, con l'indicazione del luogo di rinvenimento e dell'anno; l'altra invece raffigura l'esemplare rinvenuto da Lioy a Vicenza⁴⁶ (fig. 2) con il quale De Stefani lo pone a confronto.

Per quanto riguarda invece le scoperte avvenute a Grezzana, l'archivio presenta molteplici riferimenti, tra i quali figurano alcune pagine dei taccuini e alcune lettere contenute nell'epistolario. Alle prime appartiene un estratto⁴⁷ che fa riferimento ai quattro scheletri rinvenuti durante i lavori per le scuole comunali⁴⁸, ivi compresi i riferimenti alla fi-

bula ad anello e all'ago di bronzo sopra citati. Alla medesima scoperta appartengono ulteriori pagine, datate al 6 aprile 1882⁴⁹, in cui De Stefani fa riferimento al sindaco Ruffoni⁵⁰ e ad alcuni oggetti non menzionati poi nella rispettiva pubblicazione all'interno delle *Notizie degli Scavi d'Antichità*⁵¹. Tra i materiali presenti nel taccuino ma non riportati o solo in maniera parziale, si segnalano anse di anfore, anse figurate «di grande vaso» e un chiodo in ferro. Alle medesime descrizioni si aggiungono poi alcuni riferimenti a libri quali *Dei cimbrì veronesi e vicentini*⁵² di Pezzo Marco⁵³ pubblicato a Verona nel 1763 ed il volume *Novissimi illustrati monumenti de Cimbrì ne monti veronesi, vicentini e di Trento* del medesimo autore del 1785⁵⁴. Sempre nei

fig. 2. Tavola iconografica riprodotta da De Stefani dell'armilla in bronzo rinvenuta da Lioy a Porta Castello (ASVr, Archivio privato De Stefani, tavola iconografica n.10, serie 06A, b.35).

taccuini è presente una nota⁵⁵ con la sola indicazione dell'anno, 1884, nella quale egli fa riferimento ad una lastra di pietra, «tegoni embricati» senza timbro e una chiave di bronzo, di cui riporta una raffigurazione, ma della quale non fa menzione all'interno delle pubblicazioni. In merito invece all'epistolario, un noto carteggio riconducibile a Grezzana è quello relativo a Carlo Cipolla. All'interno della cartolina postale inviata dallo stesso a De Stefani il 13 Febbraio 1887⁵⁶, nella quale chiede se il disegno del compasso fosse stato inviato a Fiorelli⁵⁷, è presente inoltre la richiesta «di fare in modo che il compasso si trovi così in città senza andare fino a Grezzana». Ulteriore esplicito riferimento al luogo e ai rinvenimenti sopra citati, è poi la corrispondenza

relativa a Vittorio Poggi⁵⁸ (fig. 3). Questa, la cui datazione risale interamente all'ottobre del 1886, consta di tre lettere⁵⁹ che egli inviò a De Stefani in merito all'iscrizione rinvenuta sul suddetto compasso riportato dalle Notizie degli Scavi d'Antichità del 1887, in relazione alla tomba "β". In particolar modo, quella relativa al 29 Ottobre 1886, riporta l'interpretazione e le deduzioni che l'autore trae dal manufatto. Poggi ne identifica la scrittura come «caratteri del tipo nord etrusco (varietà euganea)» inserendola quindi all'interno delle cosiddette «scritture paleoitaliche». Ne individua una lettura sinistrorsa e, nel proporre una rilettura sulla base della monografia di Pauli⁶⁰, ne fornisce una possibile trascrizione come «nusilni» o «liusni». Alla rarità del

reperito, Poggi attribuisce un ruolo sufficientemente importante da poter porre alcune correzioni alle «tabelle delle forme grafiche che caratterizzano i singoli gruppi delle iscrizioni dell'alfabeto nordetrusco, quali furono compilate da Pauli nell'opera precisata». Infine, egli ipotizza che le iscrizioni riportino uno stesso nome proprio, probabilmente del proprietario, espresso al gentilizio. In merito a ciò, porta a confronto alcuni ossuari della necropoli di Este «spettanti al IV periodo delle antichità euganee», a cui secondo lui apparterebbe anche l'esemplare proveniente da Grezzana. Di notevole interesse risulta l'osservazione che egli fa in merito ad alcune caratteristiche ortografiche, quali il raddoppiamento della consonante «L», inteso come «imitazione della forma ortografica propria del nuovo idioma importato nella regione veneta dai conquistatori romani»; sottolinea infine che un'iscrizione «nordetrusca» incisa su di un oggetto romano, riporti «ad un'epoca in cui nonostante la civiltà romana avesse ormai soppiantato definitivamente la gallica nella regione euganea», «gli idiomi e gli alfabeti locali» abbiano invece un uso continuato nel tempo. In merito poi alla forma dell'oggetto, egli suggerisce un confronto con alcuni esemplari riportati all'interno del *Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines* e del *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes et les monuments*⁶¹, la cui funzione propone essere quella di «conservare una misura che avesse bisogno di ripetere con qualche frequenza». All'interno della suddetta lettera risulta essere presente anche il calco⁶² (fig. 4) che De Stefani fece del compasso e che inviò per motivi di ricerca a Poggi.

fig. 4. Calco dell'iscrizione presente sul compasso rinvenuto a Grezzana, riprodotto da De Stefani ed inviato a Vittorio Poggi (ASVr, Archivio privato De Stefani, lettera n.2 di Vittorio Poggi, serie 01A, b.26).

4. Considerazioni e ipotesi interpretative

L'analisi delle pubblicazioni e di una parte cospicua del materiale archivistico a esse riferito suggerisce una serie di considerazioni sia in merito alle scoperte archeologiche stesse e alla loro importanza, che alle metodologie e alle ipotesi formulate all'epoca alla luce del confronto col dato attuale. Una prima analisi può essere fatta riguardo ad alcuni dei singoli manufatti rinvenuti.

In merito al contesto di Quinto/Marzana⁶³, Cipolla e De Stefani riportano la corretta informazione della datazione delle epigrafi, indicate come «caratteri di buona epoca» e riferibili quindi a una cronologia primo imperiale, attualmente individuata nella seconda metà del I sec. d.C.⁶⁴ Per quanto riguarda la revisione critica, si segnala in *primis* l'epigrafe riportante il testo relativo a uno dei membri della *gens Sergia*⁶⁵, della cui rarità diedero nota già gli autori seppur riferendone un'errata descrizione del supporto materiale⁶⁶. Oltre a rappresentare una delle poche iscrizioni a questa relativa, riporta menzione dell'appartenenza del soggetto al collegio dei *seviri Claudiales*; si tratta infatti di una delle rare attestazioni della divinizzazione dell'imperatore Claudio, già nota in un altro esemplare veronese⁶⁷ e dovuta probabilmente all'importante rapporto della città con lo stesso. La revisione e il riesame autoptico della stele pubblicato da Buonopane nel 1994⁶⁸, riporta, sulla base anche della raffigurazione dei *fasces* e della *sella*⁶⁹, ai simboli tipicamente attribuibili ai monumenti funerari degli *Augustales* quali *gratuito decreto decurionum*, per i cui aspetti critici⁷⁰ si rimanda al suddetto contributo. Altro elemento di interesse dal medesimo contesto, è l'iscrizione recante la dicitura di *lunonibus sacrum*⁷¹; trattasi in questo caso di un'epigrafe a uso votivo, probabilmente riferibile alle *Matronae-lunones* la cui attestazione è nota in Italia settentrionale, in riferimento a individui maschi di condizione servile o libertina e apparentemente venerate in prevalenza in ambito extraurbano⁷². La distribuzione geografico-topografica degli esemplari, unitamente agli aspetti cul-

turali noti in ambito Cisalpino, potrebbe far supporre una derivazione preromana del culto⁷³, di tradizione celtica⁷⁴, per i cui aspetti si rimanda alla bibliografia critica di riferimento. Tra queste si segnala il contributo di Mennella del 2008 nel quale sottolinea che «fino a tutto il II sec., la cultualità delle *Matronae-lunones* si impiantò stabilmente nei centri urbani e finanche nei più grossi capoluoghi, senza tuttavia abdicare al ruolo rilevante assunto nelle campagne e nei punti nodali dei transiti alpini»⁷⁵, il che permette di collocare perfettamente il fenomeno nel contesto oggetto d'indagine della bassa Valpantena. Infine, elemento di rilevanza è senza dubbio il bracciale bronzeo rinvenuto a Quinto. Il manufatto, confrontato da De Stefani con gli esemplari di Lioy e Moscardo, è stato ridatato in anni più recenti al VII sec. d.C. da La Rocca⁷⁶ sulla sola base dell'edito ottocentesco, in quanto il materiale derivato dagli scavi risulta disperso. Nel medesimo contributo si fa inoltre riferimento ad alcuni esemplari simili conservati al Museo di Castelvecchio, già presenti dal 1889, e i cui disegni sono riportati da Von Hessen nel 1968⁷⁷. Questi ultimi, attribuiti dall'autore a «tombe femminili barbariche»⁷⁸, riportano però esemplari la cui somiglianza con quello riprodotto da De Stefani stesso (*fig. 1*) e rinvenuto all'interno del suo archivio⁷⁹, non pare essere tale da identificarlo con quello rinvenuto tra Poiano e Quinto nel 1888. Ammesso che la raffigurazione sia corretta, l'armilla presenta infatti le estremità maggiormente ingrossate e «a tromba», come riferito dagli autori, rispetto a quelle riprodotte da Von Hessen; pare presentare inoltre una decorazione a linee continue e non solamente

nella parte esterna. Premesso questo, paiono ad ogni modo corrette l'interpretazione data e la cronologia altomedievale; l'armilla trova infatti confronto con molteplici necropoli longobarde in Italia settentrionale. A ciò si aggiunge la tipologia della tomba, le cui pareti vengono descritte «di ciottoli del luogo, in parte con cemento, ed in parte di semplice creta»⁸⁰ da De Stefani, con il «piano formato con pezzi di tegoloni romani embricati, e la copertura fatta con pezzi di lastra di pietra veronese». La struttura trova infatti nuovamente confronto con altri contesti veronesi, tra le quali la necropoli longobarda di Povegliano in località Ortaia, in cui vengono descritte sepolture con «cassa in ciottoli e frammenti laterizi con copertura di lastre calcaree»⁸¹; la datazione, che anche in questo caso risale al VII sec. d.C., deriva dall'esame dell'evoluzione dell'uso funerario⁸² locale, il quale pare passare dalle più antiche fosse in terra a strutture maggiormente complesse e concomitanti con deposizioni multiple, come la presente⁸³.

Per quanto riguarda invece Grezzana⁸⁴, la zona indagata da Cipolla e De Stefani è stata recentemente oggetto di scavo durante alcuni lavori per la sostituzione di un collettore fognario⁸⁵. L'intervento ha permesso di verificare alcuni dei rinvenimenti ottocenteschi, nonché di collocarli sul terreno e di darne una più corretta interpretazione. Il dato principale che ne è emerso è in realtà rappresentato dalla strada *glareata* che, diramandosi presumibilmente dalla via *Postumia* e percorrendo in direzione nord/sud la vallata, rappresentava una viabilità secondaria e alternativa alla *Claudia Augusta* verso l'area pedemontana. Alla via⁸⁶ o

ad una sua parte, potrebbe far riferimento, sia pure ipoteticamente, lo «strato di terreno ghiaioso, dello spessore di circa un metro» evidenziato da Cipolla e De Stefani. Altro riferimento è rappresentato dal tratto di muratura in ciottoli, pietre e malta⁸⁷ rinvenuto nei recenti lavori, che potrebbe coincidere con il muro scoperto nell'Ottocento⁸⁸ in concomitanza alle tombe, attualmente identificato come possibile recinto⁸⁹ a esse adibito. Infine, dalle recenti indagini è emerso un edificio circolare di «dimensioni eccezionali» con un diametro di 18 m, la cui forma ne permette la correlazione con i «massi lavorati ad arco»⁹⁰ rinvenuti in precedenza; si tratta di un mausoleo circolare datato dagli autori alla prima età imperiale, i cui blocchi vennero poi riutilizzati nelle epoche successive, come già evidenziato da Cipolla e De Stefani. In merito alla zona sepolcrale individuata dagli stessi, di cui fa parte il suddetto monumento, si può porre, alla luce del dato attuale, una quindi stretta correlazione con la presenza della strada. Un'osservazione in merito invece all'utilizzo della terminologia ottocentesca, riguarda l'identificazione dei menzionati "ustrini" come tombe a incinerazione e non quali luoghi di cremazione; le "tombe" fanno invece riferimento alle inumazioni. Per quanto riguarda poi la cronologia, quelli che gli autori definiscono «alcuni oggetti e tombe dell'età romana»⁹¹, presentano invece elementi la cui datazione potrebbe ipoteticamente far riferimento a contesti pre⁹² e post-romani. Tra questi si segnalano all'interno dell'«ustrino B» alcuni frammenti ceramici, menzionati in precedenza, coperti con «vernice vetrosa di un bel verde carico, mentre internamente è

rivestito di una vernice in color rosso-giallo»⁹³, la cui tipologia potrebbe rimandare ai materiali ceramici invetriati presenti a partire dall'epoca tardo imperiale. Il contesto, la cui «confusione degli oggetti» è riportata già all'interno della pubblicazione del 1887, pare ipoteticamente avere avuto quindi un uso, più o meno continuato, anche in un'epoca successiva a quella delle deposizioni romane. Gli autori, i quali «non hanno mancato di esaminare l'ipotesi se le tombe fossero state violate in antico»⁹⁴, attribuiscono la dispersione di manufatti alla caduta del "copercchio" spezzatosi «sotto il peso del terreno soprapposto»; l'assenza però del dato stratigrafico e di un'analisi esaustiva dei singoli materiali rinvenuti, non permette di darne un'interpretazione certa. Ad una cronologia verosimilmente romana, fanno invece possibile riferimento materiali riportati da Cipolla e De Stefani quali le lucerne e i frammenti ceramici in «vernice nera» e «vernice rossa» da loro menzionati, con possibile interpretazione per quest'ultima come terra sigillata; la cronologia alla prima età imperiale è confermata anche dai rinvenimenti del 2015⁹⁵. Per quanto riguarda invece il compasso, rinvenuto in una delle suddette tombe e il cui interesse di De Stefani si evince dai carteggi citati, rappresenterebbe una possibile attestazione del sostrato culturale o quanto meno dell'influenza sul territorio della presenza preromana, qualora si trattasse effettivamente di un'iscrizione. Del presente manufatto rimangono il solo calco (*fig. 4*) e la raffigurazione riportata all'interno delle Notizie degli Scavi d'Antichità; esso risulta infatti attualmente disperso. Menzionato anche all'interno di un contributo del 2017 di Mar-

gherita Bolla⁹⁶ e inserito negli strumenti di misurazione romani, parrebbe riportare una scrittura verosimilmente preromana. Sulla definizione della stessa, che Poggi riporta come «nordetrusca», sembrerebbe più corretto valutarne un'eventuale origine venetica o retica. Un'ipotesi alternativa è che possa invece trattarsi di un elemento decorativo⁹⁷ e/o numerale apposto sulle aste dello strumento stesso.

5. Conclusioni

Dall'analisi dell'edito, dell'inedito e dei recenti rinvenimenti si possono quindi trarre molteplici conclusioni sia in merito al contesto archeologico, sia in merito alla figura di De Stefani⁹⁸ quale protagonista della ricerca del XIX sec. Egli diede notizia di una serie di scoperte attraverso le quali si può parzialmente ricostruire, ammessa la correttezza delle ipotesi proposte, la frequentazione antropica tra la romanizzazione e l'epoca altomedievale della zona valliva della bassa Valpantena. Oltre alla segnalazione di alcuni edifici, quale quello circolare di Grezzana attualmente riconosciuto come mausoleo, pare significativo evidenziare come il dato funerario permetta di leggerne un uso, seppur senza apparente continuità, prolungato nel tempo, con influenze che vanno dal preromano all'epoca longobarda. Alla luce del dato attuale, si evidenzia inoltre per Grezzana la relazione delle tombe con la strada rinvenuta. Ciò che ne emerge è poi l'avanzata metodologia utilizzata soprattutto nella ricerca di confronti, seppur talvolta cronologicamente lontani; si veda ad esempio il raffronto del bracciale bronzeo con materiali

di epoca pre e protostorica quali quelli citati da Lioy. A ciò si collega inoltre l'ampiezza sia delle conoscenze di De Stefani in merito alla materia, con i limiti dell'epoca, sia dei rapporti interpersonali, quali quello con Poggi, la cui caratura risulta essere nazionale. In merito, si sottolinea l'importanza della lettura del materiale archivistico ad integrazione dell'edito e soprattutto quale specchio dei rapporti scientifici e accademici, delle metodologie e delle interpretazioni dell'epoca. Dal punto di vista critico si evidenziano invece *in primis* la dispersione di un'ampia parte dei materiali rinvenuti negli scavi ottocenteschi, la cui revisione permetterebbe invece un'analisi più esaustiva; a ciò si lega anche la difficile e quindi solo ipotetica interpretazione che se ne può dare, a causa anche della terminologia ottocentesca di non sempre agevole interpretazione. In secon-

do luogo, si tratta, almeno per i contesti oggetto d'indagine, di sterri d'emergenza nei quali risultano quindi assolutamente assenti riferimenti alle stratigrafie. Il solo riferimento ad alcune quote riportate nei testi editi, non permette infatti di dedurre rapporti di anteriorità o posteriorità tra i vari rinvenimenti. Inoltre, si evidenzia la scarsità del dato archeologico la cui conoscenza è tuttora data dai soli rinvenimenti sporadici, quali quelli ottocenteschi, e da scavi d'emergenza, quali quelli recenti. L'assenza di ulteriori dati relativi all'abitato e alle necropoli non permette una reale conoscenza diacronica ed esaustiva delle dinamiche di frequentazione dei siti, per l'arco cronologico oggetto d'indagine⁹⁹. Si segnala infine che l'assenza di campagne di scavo estensive *in loco* rende per ora impossibile collocare il dato parziale all'interno di un più ampio contesto.

Note

¹ Per un inquadramento generale sulla figura e sulla produzione scientifica di Stefano De Stefani si vedano i contributi SALZANI-BRUGNOLI 2002, frutto del Convegno effettuato il 26 maggio 2001 a Fumane, e SALZANI-DE STEFANI 2013.

² De Stefani ricoprì molteplici ruoli di spicco all'interno di svariate istituzioni cittadine e ministeriali; si rimanda nuovamente al volume SALZANI-BRUGNOLI 2002 in merito.

³ All'interno delle pubblicazioni sono riportate scoperte archeologiche riferibili ad anni precedenti rispetto a quelli delle stesse, che si collocano invece in un arco cronologico ben più breve compreso tra 1883 e 1889.

⁴ Si tratta in questo caso di repliche dei contributi riportati all'interno delle Notizie degli Scavi d'Antichità alle cui, per correttezza, si fa comunque riferimento.

⁵ Si ringraziano la Direttrice, dott.ssa Bianchini, ed il funzionario, dott. Piccoli, dell'Archivio di Stato di Verona (ASVr) per la disponibilità e il concreto aiuto nello spoglio del materiale archivistico, ivi parzialmente riprodotto su gentile concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Verona, Concessione n. 8/2023, protocollo N. 1647 cl. 28.10.13/56/2023 del 8 maggio 2023. Si ringrazia inoltre la famiglia de' Stefani per la cordialità e il supporto alla ricerca.

⁶ FRANZONI 1994; BUONOPANE 2007.

⁷ Per una recente introduzione al contesto delle ricerche ottocentesche in ambito veronese si veda BOLLA 2020.

⁸ Non sono citati in questa sede alcuni dei documenti archivistici già noti contenuti, ad esempio, all'interno della Biblioteca Civica di Verona nel Carteggio Cipolla; si veda in merito il contributo di BIONDANI 2002, p. 294.

⁹ Si vedano AGOSTINIANI 1991, pp. 491–509 e AGOSTINIANI 2015. Vittorio Poggi ricoprì, tra gli altri, ruoli quali Membro dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica nel 1875, membro della commissione di istituzione e allestimento del Museo Archeologico di Firenze nel 1881 e Regio Commissario per le Antichità e Belle Arti della Liguria per gli anni 1890 e 1891.

¹⁰ FRANZONI 1975, pp.33-35, 131-133; FRANZONI 1987; BUCHI 1991; FRANZONI 1991.

¹¹ LEONARDI 2011; MIGLIAVACCA 2013, p. 249-251. Lo stesso De Stefani contribuì in maniera significativa alle

ricerche in ambito lessinico anche, e soprattutto, in merito all'epoca pre e protostorica. Tra queste si ricordano le indagini a Breonio, Molina, Fumane, S. Anna d'Alfaedo, Montorio e sul Monte Loffa; si segnalano in particolar modo le scoperte rinvenute in questi ultimi contesti, che rappresentano due dei principali *central places* della tarda età del Ferro. Si veda in merito anche MIGLIAVACCA 2012. Per il vicino contesto di Montorio si vedano invece BIONDANI *et alii* 2000; DE ANGELIS 2002; GUIDI *et alii* 2008; SALZANI 1992.

¹² CENATI *et alii*, p. 196-209.

¹³ BUONOPANE 2013, pp. 44-45.

¹⁴ CASTAGNETTI 1990, pp. 27-43.

¹⁵ Si vedano tra i contributi più recenti TRENTIN 2005; DAVID-MACCANI 2007; CURTI 2019.

¹⁶ DE STEFANI 1883b, pp. 319-320; DE STEFANI 1883c, pp. 505-506.

¹⁷ All'interno delle Notizie degli scavi d'antichità sopra citate, viene attribuito il ritrovamento delle «tre pietre» al 1875.

¹⁸ Per la definizione di «cippo» si veda BUONOPANE 2009, p. 78-81.

¹⁹ Si riportano nel testo le trascrizioni così come segnalate da Cipolla e De Stefani; in nota si citano invece le successive revisioni, ove presenti. Si ringrazia il Professor Bertolazzi per il contributo nella rilettura critica del materiale epigrafico.

²⁰ SI, 653.

²¹ Si segnala la possibile interpretazione della prima e della quarta riga quali patronimici, ovvero come *M(arci) f(filius)* e *L(uci) f(ilius)*; l'assenza di un esame autoptico non permette però ulteriori considerazioni in merito.

²² BUONOPANE 1994 = AE 1994, 714 = SI, 644. La trascrizione interpretativa è la seguente: *[L(ucio) Sergio - - -] / [- - - - -] / [Vlvir(o) C]laud(ialia) / [gratui]to d(ecreto) d(ecurionum) / [et Max?]imai f(iilia) / [Sergia S]evera / [et] / L(ucius) Sergius [S]everus / filii / fece[r]unt.*

²³ SI, 625. La trascrizione interpretativa è la seguente: *lunonibus / sacrum / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*. Si segnala la possibilità della presenza di righe ulteriori rispetto a quelle citate.

²⁴ SI, 640. La trascrizione interpretativa è la seguente: *[- - -] M(arci) l(ibertae) Modestae uxori.*

²⁵ SI, 654.

²⁶ DE STEFANI 1884 p. 268.

- ²⁷ DE STEFANI 1884a, p. 616.
- ²⁸ DE STEFANI 1889, p. 53-54; DE STEFANI 1889a.
- ²⁹ Trattasi probabilmente dell'attuale Poiano.
- ³⁰ MOSCARDO 1672, p. 103.
- ³¹ LIJOY 1876, p. 44, tav. XVII.
- ³² AVESANI-ZANINI 2011; AVESANI-ZANINI 2014; TURRI 1991.
- ³³ DE STEFANI 1883, p. 319; DE STEFANI 1883a, p. 504.
- ³⁴ CIL V 3485.
- ³⁵ CIL V 3732.
- ³⁶ Trattasi probabilmente di tessere musive.
- ³⁷ Trattasi probabilmente di ghiande missile.
- ³⁸ DE STEFANI 1887, pp. 50-55; DE STEFANI 1887a.
- ³⁹ I Carteggi archeologici con gli epistolari indirizzati a De Stefani sono attualmente contenuti all'interno delle buste dalla 24 alla 27, ovvero la serie 01. Per la numerazione progressiva dei singoli documenti, si riporta quella attualmente presente sugli stessi.
- ⁴⁰ Le tavole sono contenute all'interno della busta 35, ovvero delle serie 06. Come per l'epistolario, per la numerazione progressiva dei singoli documenti, si riporta quella attualmente presente sugli stessi.
- ⁴¹ I taccuini sono contenuti all'interno della busta 33, nella serie 02A.
- ⁴² Si sottolinea che lo spoglio del materiale archivistico riportato va inteso quale indagine preliminare e non esaustiva, in vista di una sua revisione critica complessiva ed integrale. In riferimento ai contesti oggetto d'indagine, si segnala la presenza di due ulteriori documenti d'archivio, tuttora in corso di studio. Essi sono collocati all'interno della busta 30, serie 01B, nel copialettere riportante, tra le altre, le comunicazioni avvenute tra De Stefani e l'allora Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.
- ⁴³ ASVr, Archivio privato De Stefani, taccuino di appunti e schizzi 1887-1892 del 19 gennaio 1888, serie 02A, n. 7, b. 33. Il riferimento è già menzionato all'interno del contributo di BIONDANI 2002, p. 294.
- ⁴⁴ Da una preliminare analisi del materiale archivistico, si evince come alcuni degli appunti e dei testi riportati nei taccuini e non solo, presentino delle cancellazioni a matita colorata qualora si tratti di frammenti poi riportati nelle pubblicazioni; se ne può dedurre quindi una funzione anche di bozza per le successive edizioni.
- ⁴⁵ ASVr, Archivio privato De Stefani, tavola iconografica n. 41, serie 06C (Lessinia), b. 35.
- ⁴⁶ ASVr, Archivio privato De Stefani, tavola iconografica n. 10, serie 06A, b. 35. Cfr nota 28.
- ⁴⁷ ASVr, Archivio privato De Stefani, taccuino di appunti e schizzi 1881-1885, serie 02A, b. 33. La data della pagina non risulta essere certa, in quanto riportante la sola dicitura di «Grezzana li 6»; si ipotizza un periodo di tempo compreso tra il 6 aprile 1882, a cui appartiene la pagina precedente, e la fine del medesimo anno, a cui appartengono invece le pagine successive.
- ⁴⁸ DE STEFANI 1883, p. 318.
- ⁴⁹ ASVr, Archivio privato De Stefani, taccuino di appunti e schizzi 1881-1885 del 6 aprile 1882, serie 02A, b. 33.
- ⁵⁰ La menzione a Ruffoni è presente all'interno della pubblicazione del 1887 ma non in quella del 1883 a cui fa riferimento la pagina di taccuino.
- ⁵¹ DE STEFANI 1883, con riferimento al sig. Merzari, segretario comunale del luogo, al quale si deve la comunicazione dei rinvenimenti.
- ⁵² PEZZO 1763, p. 17-20.
- ⁵³ De Stefani ne riporta in questo caso anche l'indicazione precisa riguardo al volume e alle pagine.
- ⁵⁴ PEZZO 1785.
- ⁵⁵ ASVr, Archivio privato De Stefani, taccuino di appunti e schizzi 1881-1885, serie 02A, b. 33. La presente è già parzialmente citata all'interno del contributo di BIONDANI 2002, p. 293. La nota riporta inoltre il riferimento alla contrada nella quale vennero rinvenuti gli oggetti, la quale però non risulta essere perfettamente leggibile, e l'indicazione della misura di 1,75 m, la cui attribuzione pare nuovamente non univoca; la raffigurazione non risulta utile alla comprensione dell'oggetto.
- ⁵⁶ ASVr, Archivio privato De Stefani, lettere n. 15-16 di Carlo Cipolla, serie 01A, b. 24. Anche la presente è già riferita in BIONDANI 2002, p. 293.
- ⁵⁷ Si tratta del fondatore delle Notizie degli Scavi d'Antichità, talvolta riportato come autore delle stesse, ivi comprese quelle oggetto d'analisi nel presente contributo.
- ⁵⁸ Cfr nota 9.
- ⁵⁹ ASVr, Archivio privato De Stefani, lettere n. 1-2-3 di Vittorio Poggi, serie 01A, b. 26.
- ⁶⁰ In riferimento a Carl Pauli, uno dei maggiori etruscologi dell'epoca nonché fondatore del *Corpus Inscriptionum Etruscarum*, sono presenti in archivio una ventina di suoi scritti facenti parte della corrispondenza avuta con De Stefani.

- ⁶¹ CAYLLUS 1752, V, pp. 238-239; CAYLLUS 1752, VI, pp. 308-309; DAREMBERG - SAGLIO 1873, pp. 1185-1186, fig. 1509.
- ⁶² Menzione del calco e della lettera di Poggi è presente anche all'interno di VIGHI 1929, p. 111.
- ⁶³ CAV II, 25.1.
- ⁶⁴ Per la revisione critica si veda BUONOPANE 1994 p. 311-315.
- ⁶⁵ Cfr nota 22. BUONOPANE 2013, p. 55.
- ⁶⁶ Cfr nota 18.
- ⁶⁷ BUONOPANE 1994 = CIL V 3438. L'iscrizione menziona un *sevir Claudialis maior*.
- ⁶⁸ BUONOPANE 1994, p. 313.
- ⁶⁹ Si tratta del *bysellium* e dei tre fasci col ramo d'alloro citati nella pubblicazione ottocentesca.
- ⁷⁰ BUONOPANE 1994, p. 313 nota 9.
- ⁷¹ Cfr nota 23.
- ⁷² In merito alle *Matronae-lunones* e alle possibili derivazioni si vedano i contributi LANDUCCI GATTINONI 1986; ZACCARIA 2002; MENNELLA-LASTRICO 2008; MIEDICO 2016; MARCO SIMON 2017; GIRARDI 2018.
- ⁷³ Riguardo alle attestazioni cultuali della zona si veda anche BASSIGNANO 1987.
- ⁷⁴ In merito alla presenza celtica si veda, tra gli altri, RUTA SERAFINI 1984.
- ⁷⁵ MENNELLA-LASTRICO 2008, p. 129.
- ⁷⁶ MODONESI-LA ROCCA 1989, p. 89.
- ⁷⁷ VON HESSEN 1968, p. 15, tav. 24-25.
- ⁷⁸ VON HESSEN 1968, p. 15.
- ⁷⁹ ASVr, Archivio privato De Stefani, tavola iconografica n. 41, serie 06C (Lessinia), b. 35.
- ⁸⁰ DE STEFANI 1889, p. 54.
- ⁸¹ GIOSTRA 2014, p. 270.
- ⁸² GIOSTRA 2017, p. 92; GIOSTRA 2017a.
- ⁸³ Ulteriori deduzioni potrebbero trarsi dalla disposizione degli inumati e dal fatto che De Stefani li descriva come «risepolti in parte».
- ⁸⁴ CAV II, 40.2-40.3-40.4.
- ⁸⁵ I lavori sono stati effettuati sotto la direzione tecnico-scientifica del dott. Gianni de Zuccato e della Multiart soc.coop. e pubblicati nel contributo DE ZUCCATO-CHECCHI 2019. In riferimento si vedano anche DE ZUCCATO 2018; DE ZUCCATO 2018a; DE ZUCCATO 2019.
- ⁸⁶ Gli scavi recenti hanno evidenziato molteplici livelli stradali sia di epoca romana che altomedievale.
- ⁸⁷ DE ZUCCATO-CHECCHI 2019, p. 147.
- ⁸⁸ DE STEFANI 1887, p. 51.
- ⁸⁹ DE ZUCCATO-CHECCHI 2019, p. 149, nota 14.
- ⁹⁰ DE STEFANI 1883, p. 318.
- ⁹¹ DE STEFANI 1887, p. 50.
- ⁹² Tra le necropoli note in contesto veronese che riportano elementi attribuibili al periodo della romanizzazione, si segnala, tra le altre, quella di Zevio per la quale si rimanda al recente contributo SCALCO-RODEGHER 2016.
- ⁹³ DE STEFANI 1887, p. 53.
- ⁹⁴ DE STEFANI 1887, p. 55.
- ⁹⁵ DE ZUCCATO-CHECCHI 2019.
- ⁹⁶ BOLLA 2017, p. 19; BOLLA 2023, p. 108.
- ⁹⁷ Per una possibile interpretazione dei segni quale elemento decorativo, si rimanda, tra gli altri, a un esemplare di compasso rinvenuto presso la Villa di Scartazza a Modena; si veda CORTI-GIORDANI 2001, scheda 47, in merito allo strumento e CORTI 2018 per un recente contributo sul sito in questione. Qualora si trattasse invece di un numerale, la presenza della "X" potrebbe riportare a un indicatore di misura, talvolta interpretato come due *digiti*; si veda GIOVANNINI-TASCA 2016, p. 118. In riferimento all'argomento si cita anche il contributo HUPE 2008, p. 381. Si ringraziano il Professor Alfredo Buonopane e la dott.ssa Carla Corti per il supporto nella ricerca in merito.
- ⁹⁸ Si indica, per completezza, che la dicitura del cognome rinvenuta talvolta all'interno dei documenti archivistici è "de' Stefani". Da bibliografia viene invece uniformemente indicato attraverso l'utilizzo della maiuscola, motivo per il quale si è scelto di adottare la medesima forma anche nel presente contributo.
- ⁹⁹ Per una recente sintesi si veda BUONOPANE 2013.

Bibliografia

AE = *Année épigraphique*

AGOSTINIANI 1991 = L. AGOSTINIANI, *Per la storia dell'etruscologia ottocentesca: la figura scientifica di Vittorio Poggi*, in "Archeologia Classica", vol. 43, 1991, pp. 491-509.

AGOSTINIANI 2015 = L. AGOSTINIANI, *Vittorio Poggi etruscologo*, in *Vittorio Poggi (1833-1914) tra la Liguria e l'Europa degli studi*. Atti della Società Ligure di Storia Patria, Genova 2015, pp. 37-47.

APDS = Archivio Privato De Stefani

ASVr = Archivio di Stato di Verona

AVESANI-ZANINI 2011 = B. AVESANI, F. ZANINI, *Grezzana città delle Grazie*, Vago di Lavagno (VR) 2011.

AVESANI-ZANINI 2014 = B. AVESANI, F. ZANINI, *Grezzana. 800 anni di una comunità*, Verona 2014.

BASSIGNANO 1987 = M.S. BASSIGNANO, *La religione: divinità, culti, sacerdoti*, in E. BUCHI (a cura di), *Il veneto nell'età romana, I. Storiografia, organizzazione del territorio, economia e religione*, Verona 1987, pp. 313-376.

BCVr = Biblioteca Civica di Verona

BIONDANI 2002 = F. BIONDANI, *Le ricerche di Stefano De Stefani in area lessinica: l'età romana*, in L. SALZANI, A. BRUGNOLI (a cura di), *Stefano De Stefani: pioniere della ricerca preistorica veronese: le ricerche sui Monti Lessini e in Valpolicella*, Atti del Convegno (Fumane 26 maggio 2001), Vago di Lavagno (VR) 2002, pp. 291-302.

BIONDANI et alii 2000 = F. BIONDANI, G. CORRENTE, L. SALZANI, *Montorio (Verona). Ricerche di superficie sul Colle del Castello*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", 16, 2000, pp. 61-74.

BOLLA 2017 = M. BOLLA (a cura di), *Le misure dei Romani, guida breve alla mostra* (Verona, Museo Archeologico al Teatro romano 2017-2018), Verona 2017.

BOLLA 2020 = M. BOLLA, *Archeologia a Verona nell'Ottocento*, (Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, CLXXXIX), Verona 2020, pp. 155-183.

BOLLA 2023 = M. BOLLA, *Strumenti scrittori in contesti funerari dell'Italia settentrionale: riflessioni a partire dal caso di Oderzo*, in M. MASCARDI, M. TIRELLI, M. VALLICELLI (a cura di), *La necropoli di Opitergium*. Atti della giornata di studi intorno alla mostra L'anima delle cose (Oderzo, 25 maggio 2021), Venezia 2023, pp. 103-132.

BUCHI 1991 = E. BUCHI, *I Romani nella «Venetia». La memoria dell'antico nel paesaggio veronese*, (Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, CLXII), Verona 1988-1989 (1991), pp. 437-504.

BUONOPANE 1994 = A. BUONOPANE, *Un sevir claudialis gratuitus (Sl, 644)?*, in B.M. SCARFI (a cura di), *Studi di archeologia della X regio in ricordo di Michele Tombolani*, Roma 1994, pp. 311-319.

BUONOPANE 2007 = A. BUONOPANE, *Theodor Mommsen e la cultura antiquaria veronese: da Giovan Gerolamo Orti Manara a Carlo Cipolla*, in *La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall'età napoleonica all'Unità*, Firenze 2007, pp. 55-75.

BUONOPANE 2009 = A. BUONOPANE, *Manuale di epigrafia latina*, Roma 2009.

BUONOPANE 2013 = A. BUONOPANE, *La Valpantena in età romana*, in B. AVESANI (a cura di), *Valpantena: dal vinum Raeticum all'Amarone: venti secoli di storia della coltura della vigna e dell'arte di fare il vino. From vinum Raeticum to Amarone: twenty centuries of history of viticulture and of wine-making art*, Vago di Lavagno (VR) 2013, pp. 43-61.

CASTAGNETTI 1990 = A. CASTAGNETTI, *Il Veneto nell'alto Medioevo*, Verona 1990.

CAV = Carta Archeologica del Veneto

CAV II = Carta Archeologica del Veneto, II, Modena 1990.

CAYLUS 1752 = A.C.P. CAYLUS, *Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines e del Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes et les monuments*, Parigi 1752.

CENATI et alii 2015 = C. CENATI, G.L. GREGORI, A. GUADAGNUCCI, *Abitare in campagna in età romana: indizi epigrafici dai territori di "Brixia, Verona e Mediolanum"*, in "Studi Classici e Orientali", LXI, n. 1 (2015), pp. 187-240.

CIL = *Corpus Inscriptionum Latinarum*

CORTI 2018 = C. CORTI, *La produzione tessile a Mutina: il caso della Villa della Scartazza*, in M.S. BUSANA, M. GLEBA, F. MEO, A.R. TRICOMI (a cura di), *Purpureae Vestes VI. Textiles and Dyes in the Mediterranean Economy and Society*, Valencia 2018, pp. 287-293.

CORTI-GIORDANI 2001 = C. CORTI, N. GIORDANI (a cura di), *Pondera. Pesi e Misure nell'Antichità*, Modena 2001.

CURTI 2019 = G. CURTI, *Due ipogei sacri per il culto delle acque. Santa Maria in Stelle in Valpantena e San Salvatore del Sinis*, in M. MISTRETTA, B. MASSARI, A. SANTINI (a cura di), *La mediterranea verso il 2030. Studi e ricerche sul patrimonio storico e sui paesaggi antropici, tra conservazione e rigenerazione*, (ArcHistoR Extra 6), pp. 146-157.

- DAREMBERG - SAGLIO 1873 = C.V. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments*, Parigi 1873.
- DAVID-MACCANI 2007 = M. DAVID, C. MACCANI, *I pavimenti musivi dell'ipogeo tardo antico di Santa Maria in Stelle (Verona). Problemi di documentazione e interpretazione*, Atti del XII convegno AISCOM, Tivoli 2007, pp. 13-23.
- DE ANGELIS 2002 = D. DE ANGELIS, *La necropoli di Ponte Florio (Montorio-Verona)*, in A. ASPES (a cura di), *Preistoria veronese contributi e aggiornamenti*, Verona 2002, pp. 188-190.
- DE STEFANI 1883 = S. DE STEFANI, *Grezzana* [in collaborazione con Carlo Cipolla], in "Notizie degli Scavi di Antichità", settembre 1883, pp. 318-319.
- DE STEFANI 1883a = S. DE STEFANI, *Grezzana*, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche", a. CCLXXX, s. III, vol. XI, 1882-1883 (1883), pp. 504-505.
- DE STEFANI 1883b = S. DE STEFANI, *Quinto* [in collaborazione con Carlo Cipolla], in "Notizie degli Scavi di Antichità", settembre 1883, pp. 319-320.
- DE STEFANI 1883c = S. DE STEFANI, *Quinto* [in collaborazione con Carlo Cipolla], in "Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche", a. CCLXXX, s. III, vol. XI, 1882-1883 (1883), pp. 505-506.
- DE STEFANI 1884 = S. DE STEFANI, *Quinto* [in collaborazione con Carlo Cipolla], in "Notizie degli Scavi di Antichità", agosto 1884, p. 268.
- DE STEFANI 1884a = S. DE STEFANI, *Quinto* [in collaborazione con Carlo Cipolla], in "Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche", a. CCLXXXI, s. III, vol. XIII, 1883-1884 (1884), p. 616.
- DE STEFANI 1887 = S. DE STEFANI, *Grezzana. Nuove scoperte di antichità descritte dai signori ispettori conte C. Cipolla e cav. S. De Stefani*, in "Notizie degli Scavi di Antichità", febbraio 1887, pp. 50-55.
- DE STEFANI 1887a = S. DE STEFANI, *Grezzana. Nuove scoperte di antichità descritte dai signori ispettori conte C. Cipolla e cav. S. De Stefani*, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche", a. CCLXXXIV, s. IV, vol. III, 1887, pp. 50-55.
- DE STEFANI 1889 = S. DE STEFANI, *Scoperte archeologiche veronesi pel 1888. II. Quinto di Valpantena*, in "Notizie degli Scavi di Antichità", marzo 1889, pp. 53-54.
- DE STEFANI 1889a = S. DE STEFANI, *Scoperte archeologiche veronesi pel 1888. II. Quinto di Valpantena*, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche", a. CCLXXXVI, s. IV, vol. VI, parte 2, 1889, pp. 53-54.
- DE ZUCCATO 2018 = G. DE ZUCCATO, *I resti del mausoleo*, in "Architetti Verona", 115, 4, 2018, pp. 46-47.
- DE ZUCCATO 2018a = G. DE ZUCCATO, *Una tabula ansata in bronzo con iscrizione votiva da Grezzana (Verona)*, in "Sylloge Epigraphica Barcinonensis", XVI, 2018, pp. 225-227.
- DE ZUCCATO 2019 = G. DE ZUCCATO, *Una stele sepolcrale da Grezzana (Verona)*, in A. BUONOPANE (a cura di), *Mantisa Epigraphica Veronensis* (Studi Veronesi IV), Verona 2019, pp. 183-185.
- DE ZUCCATO-CHECCHI 2019 = G. DE ZUCCATO, A. CHECCHI, *Un'antica strada a Grezzana: dati archeologici*, in P. BASSO, B. BRUNO, C. CENCI, P. GROSSI, (a cura di), *Verona e le sue strade. Archeologia e valorizzazione*, Sommacampagna (VR) 2019, pp. 145-154.
- FRANZONI 1975 = L. FRANZONI, *Edizione archeologica della Carta d'Italia al 100.000. Foglio 49*, Verona 1975.
- FRANZONI 1987 = L. FRANZONI, *Il territorio veronese*, in G. CAVALIERI MANASSE (a cura di), *Il Veneto nell'età romana, Note di urbanistica e di archeologia del territorio*, Verona 1987, pp. 59-105.
- FRANZONI 1991 = L. FRANZONI, *La presenza romana*, in E. TUZZI (a cura di), *Grezzana e la Valpantena*, Grezzana (VR) 1991, pp. 94-97.
- FRANZONI 1994 = L. FRANZONI, *Carlo Cipolla e l'antichità fra tutela e ricerca*, in G.M. VARANINI (a cura di), *Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento*, Atti del convegno di studio (Verona 23-24 novembre 1991), Verona 1994, pp. 303-314.
- GIOVANNINI-TASCA 2016 = A. GIOVANNINI, G. TASCA, *Metalli antichi del Museo di San Vito al Tagliamento. Letà romana e altomedievale*, San Vito al Tagliamento (PN) 2016.
- GIOSTRA 2014 = C. GIOSTRA, *Le necropoli di Povegliano Veronese, loc. Ortaia*, in E. POSSENTI (a cura di), *Necropoli longobarda in Italia. Indirizzi della ricerca e nuovi dati*, Atti del Convegno Internazionale (26-28 settembre, Castello del Buonconsiglio), Trento 2011, pp. 259-273.
- GIOSTRA 2017 = C. GIOSTRA, *Povegliano Veronese (Verona), estesa necropoli in campo aperto*, in G. P. BROGIOLO, F. MARAZZI, C. GIOSTRA (a cura di), *Longobardi. Un popolo che cambia la storia*, Milano 2017, pp. 92-93.
- GIOSTRA 2017a = C. GIOSTRA, *Verso l'aldilà: i riti funerari e la cultura materiale*, in G. P. BROGIOLO, F. MARAZZI, C. GIOSTRA (a cura di), *Longobardi. Un popolo che cambia la storia*, Milano 2017, pp. 60-67.
- GIRARDI 2018 = C. GIRARDI, *Le divinità plurali nell'Occidente romano. Analisi delle fonti epigrafiche epicoriche e latine, archeologiche, iconografiche e letterarie*, Tesi di Dottorato in Storia Romana, rel. prof. L.Fezzi, prof. Marco Simòn, Università degli Studi di Padova, 2018.

- GUIDI *et alii* 2008 = A. GUIDI, F. CANDELATO, M. SARACINO, *Il popolamento del territorio veronese durante l'età del Ferro, in I Veneti antichi. Novità e aggiornamenti*, Atti del Convegno di studio (Isola della Scala 2005), Verona 2008, pp. 15-45.
- HUPE 2008-2009 = J. HUPE, *Neue Forschungen zur römischen Stadtmauer und mittelalterlichen Bebauung im Umfeld des Simeonstiftes in Trier*, Die Ausgrabungen von 2004/05 am Simeonstiftplatz, "Trierer Zeitschrift", vol. 71-72, 2008-2009, pp. 369-393.
- LANDUCCI GATTINONI 1986 = F. LANDUCCI GATTINONI, *Un culto celtico nella Gallia Cisalpina*, Milano 1986.
- LEONARDI 2011 = G. LEONARDI, *Proposte interpretative riguardo al popolamento delle Pedemontana veronese e vicentina nella polity veneta, tra prima età del ferro e romanizzazione*, in *Tra protostoria e storia. Studi di onore di Loredana Capuis* (Antenor quaderni), Roma 2011, pp. 35-47.
- LIOY 1876 = P. LIOY, *Le abitazioni lacustri di Fimon*, Venezia 1876.
- MARCO SIMÓN 2017 = F. MARCO SIMÓN, *lunones: an approach to their personality and geography of cult*, in "Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae", 57, 2-3, 2017, pp. 215-236.
- MENNELLA-LASTRICO 2008 = G. MENNELLA, L. LASTRICO, *Le Matronae-lunones nell'Italia settentrionale: anatomia delle dediche*, in R. HAEUSSLER, A.C. KING (a cura di), *Continuity and innovation in religion in the roman west*, vol.2, Portsmouth 2008, pp. 119-130.
- MIEDICO 2016 = C. MIEDICO, *Dee che danzano. Le matrone di Angera e le altre*, in F. GARANZINI, E. POLETTI ECCLESIA (a cura di), Fana, Aedes, Ecclesiae. *Forme e luoghi del culto nell'arco alpino occidentale dalla preistoria al medioevo*, Atti del Convegno in occasione del decennale del Civico Museo Archeologico (Mergozzo, 18 ottobre 2014), Mergozzo 2016, pp. 203-222.
- MIGLIAVACCA 2012 = M. MIGLIAVACCA, *Tra Veneti e Reti: individuazione di polities nella montagna veneta dell'età del Ferro*, in "Rivista di Scienze Preistoriche", LXII, 2012, pp. 363-390.
- MIGLIAVACCA 2013 = M. MIGLIAVACCA, *Le Prealpi Venete nell'età del Ferro: analisi e interpretazione di un paesaggio polisemico*, in "Preistoria Alpina", 47, 2013, pp.193-262.
- MODONESI-LA ROCCA 1989 = D. MODONESI, C. LA ROCCA (a cura di), *Materiali di età longobarda nel Veronese: Museo di Castelvecchio*, Verona 1989.
- MOSCARDO 1672 = L. MOSCARDO, *Note ovvero memorie del Museo del conte Lodovico Moscardo*, Verona 1672.
- NSc = Notizie degli Scavi d'Antichità
- PEZZO 1763 = M. PEZZO, *Dei cimbrì veronesi e vicentini*, Verona 1763.
- PEZZO 1785 = M. PEZZO, *Novissimi illustrati monumenti de Cimbri ne monti veronesi, vicentini e di Trento*, Verona 1785.
- RUTA SERAFINI 1984 = A. RUTA SERAFINI, *Celtismo nel Veneto: materiali archeologici e prospettive di ricerca*, in "Etudes Celtiques", vol.21, 1984, pp. 7-33.
- SALZANI 1992 = L. SALZANI, *Abitato dell'età del Ferro al Castello di Montorio*, (Annuario storico della Valpolicella), vol.9, 1992, Fumane (VR) 1992, pp. 83-94.
- SALZANI-BRUGNOLI 2002 = L. SALZANI, A. BRUGNOLI (a cura di), *Stefano De Stefani: pioniere della ricerca preistorica veronese: le ricerche sui Monti Lessini e in Valpolicella*, Atti del Convegno (Fumane 26 maggio 2001), Vago di Lavagno (VR) 2002.
- SALZANI-DE STEFANI 2013 = L. SALZANI, R. DE STEFANI (a cura di), *Atlante delle ricerche e scoperte nelle stazioni litiche di Breonio e altri scritti inediti di Stefano De Stefani*, (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Sezione Scienze dell'Uomo, vol. 12), Verona 2013.
- SCALCO-RODEGHER 2016 = L. SCALCO, G. RODEGHER, *Aspetti della romanizzazione della pianura veronese: i dati di due necropoli romane di Santa Maria di Zevio (Verona)*, in "Archeologia Veneta", XXXVIII, 2016, pp. 71-121.
- SI = *Supplementa Italica*
- TRENTIN 2005 = M.G. TRENTIN, *L'ipogeo di Santa Maria in Stelle (VR): proposte per una nuova lettura cronologica*, in "Archeologia dell'architettura", 2005, pp. 67-87.
- TURRI 1991 = E. TURRI, *La valle e i suoi paesaggi*, in E. TURRI (a cura di) [con la collaborazione di Bruno Avesani e Fernando Zanini], *Grezzana e la Valpantena*, Caselle di Sommacampagna (VR) 1991, pp. 10-47.
- VIGHI 1929 = R. VIGHI (a cura di), *Spoglio d'archivio delle «Notizie degli Scavi»*, in *Bollettino del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell'arte*, anno III, fasc.IV-VI, Roma 1929, pp. 108-123.
- VON HESSEN 1968 = O. VON HESSEN, *I ritrovamenti barbarici nelle Collezioni civiche veronesi del Museo di Castelvecchio*, Verona 1968.
- ZACCARIA 2002 = C. ZACCARIA, *Alla ricerca di divinità «celtiche» nell'Italia settentrionale in età romana. Revisione della documentazione per le Regioni IX, X e XI*, in "Veleia", 18-19, 2002, pp. 129-164.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*